

AVTOMOBILSOZLIKDA ELEKTRON HUJJAT AYLANISHINI MOBILE VARIYANTI

Dexkonov Tavakkaljon Alimjanovich

Andijon mashinasozlik instituti, Innovatsion
ta'lim texnologiyasi bo'limi assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6683898>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

transport va logistika kompaniyalari, raqamli transformatsiya, elektron hujjat aylanishi, elektron yo'l varaqasi, raqamlashtirish.

ABSTRACT

Bugungi kunga kelib raqamlashtirish asosiy yo'l sifatida tanlandi transport va logistika tizimlarini boshqarish samaradorligini oshirish. Elektron hujjat aylanishi raqamli tizimning bir qismidir yuk tashish sohasida faol amalga oshirilayotgan transformatsiya. Ushbu maqola transport-logistika sanoati va umuman davlat uchun ochiladigan istiqbollarni tahlil qiladi, shuningdek, bir qator omillarni ko'rsatadi. Yuk tashishda elektron hujjat aylanishini ommaviy joriy etishga to'sqinlik qiluvchi omillar.

Zamonaviy elektron hujjat aylanish tizimlarining birinchi mezonlaridan biri mobil ilovalarning mavjudligi hisoblanadi. Rivojlanishning hozirgi darajasida mobil ilovalar korporativ segmentning ajralmas qismi hisoblanadi. Foydalanuvchilar nafaqat top-menejerlar, balki bevosita xodimlardir. Windows platformalari uchun mobil ilovalar (7 va 8 versiyalar), shuningdek iOS uchun ko'proq mashhur.

Bozor Android operatsion tizimi uchun mobil ilovalardan foydalanishni nazarda tutadi. Mobil ilovalar jarayonni boshqarishni ta'minlaydi, buyurtmalar yaratish va buyurtmalar bajarilishini nazorat qilish, elektron hujjatlarni muvofiqlashtirish, tuzatish, tasdiqlash, imzolash imkonini beradi. Mobil ilovalar yordamida hujjatlar bilan ishlash inson harakati jarayonida (metroda, avtomobilda va hokazo) va deyarli kechayu kunduz

(vaqt bo'yicha) davom etadi. Bu mobil EDMS ilovalarining afzalliklaridan biridir. Mobil ilovalar elektron hujjatlar bilan ishlashda foydalaniladigan ma'lumotlar, hujjatlar, buyurtmalar, hisobotlar bilan dunyoning istalgan nuqtasida, kechayu kunduz ishlash imkonini beradi.

Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida mobil ilovalar korporativ segment ishining ajralmas qismi hisoblanadi.

Boshning avtomatlashtirilgan ish joyi quyidagilarga imkon beradi:

- 1. elektron hujjatlarni ko'rib chiqish uchun olish;
- 2. hujjatlarni qidirish;
- 3. guruh hujjatlari;
- 4. mobil ilova yordamchisining ishidan foydalanish;
- 5. Asosiy operatsiyalarni EDMS/ECM tizimi bilan sinxronlashtirish;
- 6. elektron imzo yordamida hujjatlarni imzolash.

Xodimlar soni kam bo'lgan kompaniyalar tomonidan elektron hujjat aylanishi tizimiga talablar mavjud. Ular uchun ham yechim bor - "qutili" EDMS. Keling, "qutili" EDMS xususiyatlarini aniqlaymiz.

Elektron hujjat aylanish tizimlarining o'ziga xos muammolari mavjud bo'lib, ular ma'lumotni, hujjatlarni, hujjatga qo'shiladigan matnni qidirishni o'z ichiga oladi. Umumiy qabul qilingan tasnifdan quyidagi qidiruv turlarini ajratib ko'rsatish talab etiladi: hujjat nomi bo'yicha; belgilash bo'yicha; matn bo'yicha; hujjat tafsilotlari bo'yicha; hujjat kodi bo'yicha.

Hujjatlarni qidirish tizimi tanlash filtrlarini sozlash orqali matnli ma'lumotlarni qidirish tezligini, shuningdek, olingan ma'lumotlarning o'z vaqtidaligini, uning aniqligi va dolzarbligini ta'minlaydi.

Zamonaviy elektron hujjat aylanish tizimlari gamifikatsiyani joriy qiladi. DURECTRUM ECM tizimining foydalanuvchilarini jalb qilish va o'qitish jarayonida o'yin elementlaridan foydalangan. Turli avlodlar gamifikatsiyaga turlicha munosabatda bo'lishadi: to'liq qabul qilishdan to'liq rad etishgacha.

Elektron hujjat aylanishi tizimini joriy etishning o'ziga xosligi sug'urta xizmatlari sohasida mavjud. Sug'urta kompaniyalari ishining murakkabligi korporativ pochta ommaviy nazoratsizligi va bir xil turdagi protseduralar uchun aniq jarayonlarning yo'qligidan kelib chiqadi. Sug'urta xizmatlari sohasida aylanmaning elektron hujjatini takomillashtirish mumkin emas, chunki. rivojlanishning oldingi bosqichlarida turli sotuvchilarning echimlari ishlatilgan. Qayta qurish jarayoni uzoq davom etadi va sug'urta kompaniyalari ish yuritishning tushunchalari va o'rnatilgan stereotiplari o'zgarishi bilan bog'liq.

1C kabi rus ishlab chiqaruvchilarining EDMS / ECM tizimlariga yuqori talabni ta'kidlash kerak. "1C" ning asosiy rivojlanish tendentsiyasi biznes ehtiyojlariga qaratilgan.

"1C" tomonidan ishlab chiqilgan mobil ilovaning konfiguratsiyasini ko'rib chiqing. Ishlash uchun ma'lumotlar bazasiga masofadan kirishga muhtoj bo'lgan oddiy xodimlar - savdo agentlari, onlayn-do'konlarning kurerlari va boshqalar. Bunday xodim ma'lumotlar bazasiga ma'lumotlarning o'z vaqtida kiritilishini ta'minlash uchun (ofis ularning qaytib kelishini kutmasligi uchun) o'z faoliyati natijalarini asosiy ma'lumotlar bazasiga tezkor ravishda kiritishi kerak.

Shuni tushunish kerakki, mobil ilovada ishlash uchun, birinchi navbatda, uni 1C: Enterprise konfiguratorida yaratish kerak. Biroq, mobil qurilmada bir qator cheklovlar (masalan, konfiguratsiyaga o'zgartirish kiritish imkoni yo'qligi) va o'ziga xos xususiyatlar (yangi buyurtmalarni ro'yxatdan o'tkazish) mavjud. Mobil ilovaning mobil qurilmada ishlashi uchun 1C: Enterprise mobil platformasi talab qilinadi. Shuning uchun, mobil ilovani ishlab chiqishni boshlashdan oldin, biz mobil qurilmaga mobil platformani o'rnatishimiz va kitobning birinchi bobida muhokama qilinadigan boshqa bir qator tayyorgarlik bosqichlarini bajarishimiz kerak.

Bunday sharoitlarda bunday xodimlarga 1C: Enterprise-ning to'liq xususiyatli versiyasiga kirish mutlaqo kerak emas. Ularda faqat mobil qurilma (smartfon yoki planshet) bo'lishi kerak, unga maxsus mobil ilova o'rnatiladi.

Mobil platforma - bu iOS yoki Android operatsion tizimlarida ishlaydigan mobil qurilmalarda (smartfonlar yoki planshet

kompyuterlar) ishlaydigan ilovalar yaratish imkonini beruvchi maxsus texnologiya. Qurilmaga o'rnatilgan mobil ilova mobil platforma va axborot bazasini o'z ichiga oladi. O'z navbatida, ma'lumotlar bazasi foydalanuvchi ma'lumotlarini saqlash uchun mo'ljallangan fayl ma'lumotlar bazasining analogini va mobil ilovani, ya'ni mobil qurilmada ishlaydigan dastur kodini o'z ichiga oladi.

Shuni tushunish kerakki, mobil ilova ofis ma'lumotlar bazasiga ulanadigan va ofis ilovasining barcha funksiyalaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan mobil mijoz emas.

Mobil ilovalar asosan masofaviy ishlarni tashkil qilish uchun mo'ljallangan. Mobil ilovalarga nisbatan bunday ilovalar asosiy ilovalar hisoblanadi. Ular ishlayotganda, ular doimiy ravishda veb-xizmatlar, fayllarni almashish yoki elektron pochta orqali mobil ilovalar bilan muloqot qilishadi. Shunday qilib, masofaviy kirish rejimida mobil ilovalar mobil qurilma egasi tomonidan talab qilinadigan muayyan vazifalar to'plamini hal qiladi. Yuqorida

aytilganlarning barchasiga asoslanib, biz zamonaviy dunyoda biznes tashkiloti turli EDMS funksiyalariga masofaviy foydalanuvchi kirishini tobora ko'proq talab qilmoqda degan xulosaga kelishimiz mumkin. Ushbu kirishning yo'qligi kompaniyaning muvaffaqiyati / kompaniyaning muvaffaqiyatli rivojlanishi (tanlash) bilan jiddiy bahslasha boshlaydi. Shuningdek, DURECTRUM kompaniyalari tomonidan olingan ma'lumotlarning tahliliga ko'ra, Z va Y avlod vakillari tobora ko'proq xodimlarga aylanib bormoqda va ular axborotlashtirishni (o'ylab ko'rish kerakmi) va kompyuterlashtirishni osongina idrok etadilar, degan xulosaga kelishimiz mumkin. biznes, rahmat Ushbu moslashuv bilan ish beruvchi xodimlarni o'qitish xarajatlarini kamaytirishi mumkin. Natija - Muvaffaqiyatli zamonaviy biznesni EDMSga maxsus kirishsiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

Edisoft elektron konnosamentlar bilan ishlash uchun DropCat mobil ilovasini ishga tushirdi

Edisoft DropCat logistika xizmatini yangiladi. Xizmat yangi dizayn, almashish uchun bir qator yangi elektron hujjatlar va ETRN bilan haydovchilarning ishini avtomatlashtiradigan mobil ilovani oldi. DropCat mobil ilovasi haydovchilarga hujjatlarni oddiy elektron imzo bilan

imzolash, xaritada yetkazib berish va yuklash punktlarini ko'rish, ularga marshrut yaratish, yuklash va tushirish uchun aloqador shaxslar bilan bog'lanish imkonini beradi. Ilova logistika xizmatining veb-versiyasi bilan sinxronlashtiriladi, u transport mijozlari, tashuvchilar va

transport kompaniyalarining biznes jarayonlarini avtomatlashtiradi: transport va yuk tashish uchun ilovalar bilan ishlash; elektron yuk xatini yaratish va almashish;

tashuvchilar bilan ishlash; UPD almashinuvi, ekspeditorning buyurtmalari. DropCat logistika xizmati Edisoft tomonidan ishlab chiqilgan.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni "Elektron hujjat aylanishi to'g'risi"da, 2004-yil 29-aprel, 6111-II-son.
2. I.A.Karimov, Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi. O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari. – T.: O'zbekiston, 2009.
3. O.P.Axmedova, Parametrlar algebrasi asosida nosimmetrik kriptotizimlar yaratish usuli va algoritmlari, Nomzodlik dissertatsiya ishi, Toshkent-2007.
4. М.М.Арипов, Ю.Э.Пудовченко, основы криптологии.- Ташкент: 2004.
- 5.https://bstudy.net/627271/ekonomika/mobilnye_prilozheniya_sistem_elektronnog_o_dokumentooborota